

RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO'LGAN O'SMIRLARNI PSIXOLOGO-PEDAGOGIK O'RGANISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Ishoqova Gulbaxor Uktam qizi

ATMU Defektologiya yo'nalishi talabasi

Sattorova Mohira Aminqulovna

ATMU pedagogika kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'smirlari psixologo-pedagogik o'rganishning maqsad va vazifalari haqida. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'smirlarni psixologo-pedagogik o'rganish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu jarayon kichik yoshdagi bolalarni o'rganishdan sezilarli darajada farq qiladi. Asosiy vazifalar qatoriga psixik rivojlanish xususiyatlarini aniqlash, ta'lim jarayonidagi qiyinchiliklarni o'rganish, ijtimoiy moslashuv muammolarini tahlil qilish va kasbga yo'naltirish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: *Rivojlanish nuqsonlari, psixologo-pedagogik tashxis, ta'lim qiyinchiliklari, ijtimoiy moslashuv, kasbga yo'naltirish, korreksion ishlar, o'smir psixologiyasi.*

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'smir yoshidagi bolalarda psixologo-pedagogik o'rganish vazifalari aniqlanadi, undan kichik yoshdagi bolalarni o'rganish vazifalaridan keskin farqlanadi. Asosiy vazifalar quyidagilardir:

Birinchi, psixikasini o'ziga xosligini o'rganish, saqlangan va nuqsonli funksiyalarni aniqlash, rivojlanishdan orqada qolish sababini, nuqsonlarini xarakterini bilish. O'smir yoshidagi bolalarni tashxis qilishda bu eng muhim vazifalardan hisoblanmaydi, chunki bu turdagi tashxis ishlari odatda avvalroq o'tkaziladi, 11-12 yoshga kelib bolaga odatda o'ziga mos muassasa topiladi (maxsus korreksion maktab, internat va x.k.) shu vaqtning o'zida tashxisga bo'lgan talab katta yoshda ham kuzatilishi mumkin. Aniq bo'lmagan tashxislar natijasida bola uni nuqsoniga mos kelmaydigan muassasaga yuboriladi (masalan, og'ir aqli zaif bolalar

guruhiga yengil aqli zaif bolalar yoki xattoki zaif eshituvchilar yuboriladi). Tashxisning aniq bo'lmasligida quyidagicha izohlash mumkin, masalan, bolani maktabdagi bilim ko'nikmalari o'rta darajada ijobiy bo'lishi rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar katagoriyasiga mos kelmasligi mumkin (bunda ijobiy natijalar faqatgina past bo'lmasdan balki juda yuqori ham bo'lishi mumkin). Boshqa ko'rsatkichlardan yana biri, masalan, ijtimoiy moslasha olmaslik, maktab jamosiga qo'shila olmaslik. Bola holatini aniqlash kech bo'lsada, unga mos ta'lim muassasasida o'qishga imkoniyat yaratadi.

Ikkinchidan, o'smirlarning psixikasini holatini tekshirish ta'lim jarayonida ko'pgina qiyinchiliklar sababini aniqlaydi (ma'lum bir fanlardan o'zlashtira ololmaslik), ijtimoiy moslashuvdagi va xulqidagi nuqsonlar. Ta'limdagi qiyinchiliklarga qaraydigan bo'lsak, ular bola o'ziga mos maktabda o'qiyotgan bo'lsa, lekin alohida fanlarni egallashda bir qator individual psixik xususiyatlarga ega bo'lsa ham yuzaga kelishi mumkin (fazoda mo'ljal olish, motor nuqsonlarining yaqqol ifodalanmaganligi, motivatsiyani yetarlicha emasligi va x.k.). Ta'lim olishdagi aniq muammolarni bilish bolaga individual yondashuvni aniqlashga yordam beradi, uni imkoniyatlariga "moslashtirish" ishlarini belgilaydi, nuqsonlarni bartaraf etish bo'yicha korreksion ishlarning yo'nalishlarini ko'rsatadi.

Xulqidagi nuqsonlarni vaqtida aniqlash juda muhimdir. Chunki ular biologik va ijtimoiy xarakterda bo'lishi mumkin; ijtimoiy omillar ko'pincha biologik ta'sirlarni kuchaytirib yuboradi (masalan, aqli zaiflikda psixopat xulqidagi nuqsonlar). Ba'zida rivojlanishida orqada qolgan o'smirlar xulqidagi nuqsonlar ijobiy hislatlarning yetarlicha bo'lmasligi bilan bog'liq. Shunday qilib faqatgina bolani o'zinigina tekshirmasdan (hissiy-iroda doirasidagi o'ziga xos hususiyatlar, shaxslararo munosabatlar), balki oila, sinfdagi mikroijtimoiy xolatni ham o'rganish zarur. Pedagoglar bilan o'zaro munosabat ham katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ijtimoiy moslashuv nuqsonlarining sabablarini to'g'ri analiz qilish korreksion tadbirlar dasturini ishlab chiqishga yordam beradi.

Uchinchidan, proforiyentatsiya (kasbga yo'naltirish) maqsadidagi psixik

faoliyatning tuzilishini tashxis qilish. O'smirlilik yoshi - o'zini anglash davridir. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'smirlarga o'z imkoniyatlarini baholashga va kasbiy yo'lini to'g'ri tanlashga yordam berish juda muhimdir. Bu yerda tashhis ishlari o'zining xususiyatiga ega. Avvalo o'smirning kasbiy qiziqishlarining xarakterini aniqlash (qaysi mehnat faoliyatiga qiziqishi) hamda uni shakllanganlik darajasi (rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda kasbiy qiziqishlar sust ifodalangan bo'lib, qobiliyatlari noadekvatdir). Bundan tashqari, tekshiruv natijasi, xulosalari rivojlanishining u yoki bu funktsiya va qobiliyatlarini keying bosqichlarini hisobga olgan holda tuzilishi kerak, u faqatgina bilish faoliyatidagi nuqsonlargagina bog'liq bo'lmasligi, balki saqlangan psixik xolatidan ham kelib chiqishi kerak. Shuningdek, muhim sifatlarni kasbiy tashhis qilishning zarur xollarida korreksion ish tizimi o'tkazilishi kerak.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'smirlarni psixologo-pedagogik o'rganish ularning ta'lim jarayoni, ijtimoiy moslashuvi va kelajakdagi kasbiy yo'nalishini to'g'ri belgilash uchun muhim hisoblanadi. Tashxis jarayonining aniq bo'lishi bolaning mos keladigan muassasada o'qishini ta'minlab, ta'limdagi va xulq-atvordagi muammolarni aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, ijtimoiy va biologik omillarning ta'sirini tahlil qilish ham korreksion dasturlarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'smirlarni qo'llab-quvvatlash va ularga individual yondashish ta'lim va tarbiya jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Hamidova "Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi" Toshkent 2016
2. Mirzayeva, D. R. (2017). Maxsus ta'lim va defektologiya. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.

3. Matg'afurova D.O. "O'smirlik davrining psixologik xususiyatlari". Oriens jurnali, 2021.
4. Nishanova Z. va boshqalar. "O'smirlik davri psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi". Ziyo istagan qalblar uchun! kutubxonasi.